

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 2/1 **2025**

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 2/1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2/1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2/1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-2/1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сабилов Бобур Кадирбаевич, Хабилова Назира Насуллоевна Особенности патогенеза и терапии воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных с хронической почечной недостаточностью.....	6
2. Qandova Feruza Abduraxmonovna, Habibova Nazira Nasullayevna Fertil yoshdagi ayollarda homiladorlikka tayyorgarlik davrida og‘iz bo‘shlig‘i salomatligini baholashning diagnostik usullari.....	10
3. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna Diagnostic assessment of the caloric test in vestibular disorders.....	14
4. Наврўзова Ўғилхон Орзижон кизи Клинические особенности хронического рецидивирующего афтозного стоматита у женщин фертильного возраста и оптимизация подходов к его лечению.....	17
5. Ахмедов Илхом Иброхимович, Камалова Феруза Рахматуллаевна Совершенствование лечения и профилактики осложнений острого одонтогенного гнойного периостита челюстей у детей.....	21
6. Шомуродов Кахрамон Эркинович, Курмаев Саидбек Илдар угли Оценка степени микроподтекания на стыке имплантат-абатмент при различных видах их соединения.....	24
7. Ньматов Уктам Суюнович, Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич Биохимический и клинический профиль больных с доброкачественными сосудистыми новообразованиями носовой полости на фоне стандартной терапии.....	28
8. Irgashev Kamron Nodirovich, Rizaev Jasur Alimjanovich Treatment of patients with pathological wear of hard tissues of teeth.....	31
9. Тураев Умар Рахимович Сут беги раки касаллигини жигарга экспрессия даражасини ўрганиш.....	37
10. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Казимов Бекзод Батырович, Ахтамкулов Акбар Машрафович Венильная ангиофиброма: эволюция лечения	40
11. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Сафарова Насиба Искандаровна, Нарбаев Зафар Камилевич Значение показателей эндогенной интоксикации в диагностике и лечении аллергического ринита.....	45
12. Камалова Малика Илхомовна, Кубаев Азиз Сайидолимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон Клинико-диагностический профиль педиатрических пациентов с неodontогенными гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области.....	48
13. Baymuradov Shukhrat Abduzhalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Nurzhigitovna Increasing the effectiveness of treating patients with combined injuries of facial bones with assessment of the hygienic condition of the oral cavity.....	52
14. Abdullaev Timur Zafarovich, Rizaev Elyor Alimzhanovich Improving dental care with an individual approach in comprehensive treatment of patients with bone tuberculosis of maxillofacial localization.....	57
15. Yusupalikhodjaeva Saodat Khamidullaevna, Muqimova Hurriyat Olimjon qizi, Dustmukhamedova Elnora Khayrullaevna Assessment of dental status and the role of chronic pancreatitis as a risk factor for periodontal diseases.....	61
16. Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich, Olimbekov Ulug‘bek Otabek o‘g‘li Elektron sigareta iste‘mol qiluvchilarda surunkali tarqoq parodontitning etiopatogenetik aspektlari.....	67
17. Ташматов Сухроб Абдурашидович, Магруппов Баходир Асадуллаевич Опухоли головного мозга у детей: морфология, иммуногистохимия и молекулярные маркеры в клинической практике.....	71

Неъматов Уктам Суёнович
Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич
Самаркандский государственный
медицинский университет

БИОХИМИЧЕСКИЙ И КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ СОСУДИСТЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ НА ФОНЕ СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15806312>

АННОТАЦИЯ

В данном разделе представлен анализ основных клинико-лабораторных показателей пациентов, которым было проведено традиционное лечение доброкачественных васкулярных опухолей носовой полости. Исследование охватывает комплексную оценку биохимических маркеров окислительного стресса, параметров мукоцилиарного клиренса и других значимых лабораторных индикаторов, характеризующих эффективность консервативно-хирургического подхода в терапии данной категории больных. Особое внимание уделено динамическим изменениям антиоксидантного статуса и окислительно-восстановительного баланса в различные периоды лечения, что позволяет объективно оценить патогенетические механизмы развития и прогрессирования сосудистых новообразований, а также прогнозировать эффективность проводимых терапевтических мероприятий у пациентов, получающих стандартную схему лечения.

Ключевые слова носовая полость, доброкачественные сосудистые опухоли, традиционное лечение, клинические показания

Ne'matov Uktam Suyunovich
Lutfullayev G'ayrat Umrullayevich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

STANDART TERAPIYA FONIDA BURUN BO'SHLIG'I XAVFSIZ QON TOMIR O'SMALARI BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING BIOKIMYOVIY VA KLINIK PROFILI

ANNOTATSIYA

Ushbu bo'limda burun bo'shlig'i xavfsiz qon tomir o'smalarining an'anaviy davolash o'tkazilgan bemorlarning asosiy klinik-laborator ko'rsatkichlari tahlili keltirilgan. Tadqiqot oksidativ stress biokimyoviy markerlarining keng qamrovli baholash, mukosiliar klirens parametrlari va bemorlarning ushbu toifasini davolashda konservativ-jarrohlik yondashuvining samaradorligini tavsiflovchi boshqa muhim laboratoriya indikatorlarini o'z ichiga oladi. Davolashning turli davrlarida antioksidant status va oksidativ-qaytarish muvozanatidagi dinamik o'zgarishlarga alohida e'tibor qaratilgan, bu qon tomir o'smalarining rivojlanishi va progressiyasi patogenetik mexanizmlarini obyektiv baholash, shuningdek standart davolash sxemasini olayotgan bemorlarda o'tkazilayotgan terapevtik tadbirlarning samaradorligini bashorat qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: burun bo'shlig'i, xavfsiz qon tomir o'smalari, an'anaviy davolash, klinik ko'rsatkichla

Nematov Uktam Suyunovich
Lutfullayev Gayrat Umrullayevich
Samarkand State Medical University

BIOCHEMICAL AND CLINICAL PROFILE OF PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR NEOPLASMS OF THE NASAL CAVITY UNDERGOING STANDARD THERAPY

ANNOTATION

This section presents an analysis of the main clinical and laboratory indicators of patients who underwent traditional treatment for benign vascular tumors of the nasal cavity. The study encompasses a comprehensive assessment of biochemical markers of oxidative stress, mucociliary clearance parameters, and other significant laboratory indicators characterizing the effectiveness of the conservative-surgical approach in the therapy of this category of patients. Special attention is paid to dynamic changes in antioxidant

status and redox balance during different treatment periods, which allows for an objective assessment of the pathogenetic mechanisms of development and progression of vascular neoplasms, as well as predicting the effectiveness of therapeutic measures in patients receiving standard treatment regimens.

Keywords: nasal cavity, benign vascular tumors, traditional treatment, clinical indicators

Введение. Доброкачественные сосудистые опухоли полости носа представляют собой группу новообразований, которые, несмотря на отсутствие злокачественного потенциала, могут вызывать значительные функциональные нарушения и существенно снижать качество жизни пациентов. Эти образования характеризуются различной клинической картиной, включающей затруднение носового дыхания, рецидивирующие кровотечения, обонятельные нарушения и деформацию структур носовой полости.

Распространенность данной патологии, по данным различных авторов, составляет 5-8% от всех опухолевых процессов ЛОР-органов, причем наблюдается тенденция к увеличению частоты случаев за последние десятилетия. Наиболее частыми гистологическими типами являются гемангиома, ангиофиброма и другие сосудистые мальформации, каждая из которых имеет свои клинико-морфологические особенности и требует дифференцированного подхода к лечению.

Хирургическое удаление остается основным методом лечения сосудистых опухолей носовой полости, однако послеоперационный период нередко осложняется развитием воспалительных реакций различной степени выраженности. Интенсивность клинических проявлений воспалительного процесса после операции является одним из ключевых факторов, определяющих эффективность лечения, длительность реабилитационного периода и риск рецидивирования.

Современные исследования свидетельствуют о значительной роли окислительного стресса в патогенезе сосудистых новообразований и поддержании воспалительных реакций в послеоперационном периоде. Нарушение баланса между прооксидантной и антиоксидантной системами может способствовать прогрессированию патологического процесса и осложнять течение послеоперационного периода.

Традиционные подходы к лечению доброкачественных сосудистых опухолей носовой полости, включающие хирургическое удаление и общепринятую консервативную терапию, не всегда обеспечивают полное купирование воспалительных явлений и профилактику рецидивов. Это обуславливает необходимость оптимизации существующих методов лечения и разработки новых терапевтических стратегий, направленных на снижение интенсивности воспалительных реакций и улучшение функциональных результатов.

Данное исследование посвящено изучению интенсивности клинических проявлений воспалительного процесса после операции по поводу доброкачественных сосудистых опухолей полости носа и оценке эффективности различных терапевтических подходов. Полученные результаты позволяют оптимизировать тактику ведения пациентов с данной патологией и улучшить отдаленные результаты лечения.

Данная статья посвящена клинико-биохимическим показателям пациентов, получающих традиционное лечение доброкачественных сосудистых опухолей носовой полости. **Наше** исследование было проведено в отделении оториноларингологии многопрофильной клиники

Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2015 по 2025 год. **Полученные результаты:** у пациентов, получавших традиционное лечение, к 14-му дню заложенность носа наблюдалась у 4 (12,1%), смешанные с кровью и слизисто-гнойные выделения наблюдались у 3 (9,1%) пациентов, головные боли пациентов не беспокоили вообще, кровотечения из носа-у 6 (18,2%), нарушения обоняния-у 2 (6,1%). симптомы общей интоксикации-отмечены у 21 (63,6%) больных. Таким образом, разработанные предложения по предотвращению рецидивов заболевания снизили частоту рецидивов заболевания, а также позволили быстро зажить ране и восстановить защитную функцию слизистой оболочки носа в ранние сроки после оперативного вмешательства.

Цель исследования : Изучить клинико-биохимических показателей при традиционном лечении сосудистых новообразований носовой полости

Материалы и методы: Исследование основано на клиническом наблюдении 73 пациентов с доброкачественными сосудистыми образованиями полости носа (ДСОПН), проходивших лечение в отделении оториноларингологии многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2014 по 2021 год. Задачи, поставленные в ходе исследования, были направлены на повышение эффективности лечебных мероприятий у данной категории больных.

В исследование были включены пациенты с верифицированным диагнозом доброкачественных сосудистых новообразований полости носа, подтвержденным комплексом лабораторно-инструментальных методов диагностики. Стадирование распространенности патологического процесса проводилось согласно рабочим классификациям, предложенным В.Ф. Антониным и У.Л. Лутфуллаевым в 1989 году, а также А.И. Муминовым и Г.У. Лутфуллаевым в 2001 году. Все пациенты предоставили информированное согласие на участие в исследовании.

Возрастно-половая характеристика исследуемой группы включала 32 женщины и 15 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Абсолютное большинство случаев заболевания (47 пациентов, 51,8%) было диагностировано в возрастном диапазоне 18-45 лет, у значительной части пациентов (50 случаев, 31,2%) заболевание развилось в возрасте до 30 лет.

Основной контингент обследованных составили лица трудоспособного возраста от 18 до 72 лет, со средним возрастным показателем $31,1 \pm 7,9$ лет. Средний возраст мужчин составил $31,4 \pm 7,3$ года, женщин — $32,7 \pm 8,9$ лет. Распределение пациентов по возрастным группам осуществлялось согласно классификации возрастных границ, рекомендованной ВОЗ (2020).

Результаты исследования: Согласно полученным данным, географическое распределение пациентов включало: 22 пациента из Нурабадского района, 4 пациента из Каттакурганского района, 10 пациентов из Кошрабатского района, 2 пациента из Пастдаргомского района.

В соответствии с целями и задачами исследования был проведен анализ субъективных и объективных данных пациентов с доброкачественными сосудистыми новообразованиями полости носа в предоперационном периоде. Анализ клинического обследования пациентов в предоперационном периоде осуществлялся по следующим параметрам:

- Первое проявление заболевания – когда пациент впервые обратился за медицинской помощью с жалобами или случайное обнаружение патологии при обследовании по поводу другого заболевания, обычно при визуализации (КТ или МРТ), направленной на выявление неврологической или отоларингологической патологии.
- Жалобы пациента на момент госпитализации для хирургического лечения.

При оценке жалоб пациента перед хирургическим лечением одной из основных была головная боль, которую отмечали 71 (97%) пациентов. Кровянистые выделения из носа беспокоили 71 (97%) пациентов. Слабость выявлена у 44 (61%) пациентов, снижение обоняния – у 65 пациентов. Обнаружение изменений в полости носа при рентгенологическом или компьютерно-томографическом исследовании послужило причиной обращения к оториноларингологу. В соответствии с целью исследования общая эффективность лечения пациентов изучалась в двух различных группах: основной и контрольной.

В зависимости от применяемого метода лечения, пациенты с доброкачественными сосудистыми новообразованиями полости носа были разделены на 3 группы:

Основная группа А – пациенты, получавшие препарат Полидекса на фоне традиционного лечения (25 пациентов);

Основная группа Б – пациенты, получавшие эфирное масло фенхеля и препарат Полидекса на фоне традиционного лечения (28 пациентов).

Группа сравнения – получавшие традиционное лечение (ТЛ) (20 пациентов);

ТЛ включало пациентов, у которых новообразование было удалено хирургическим путем.

Для детализации показателей эндогенной интоксикации и других лабораторных данных были отобраны 20 практически здоровых лиц.

Результаты клинического обследования пациентов до и после лечения, получавших только традиционное лечение (группа сравнения), представлены в таблице 2.

После 7 дней лечения заложенность носа наблюдалась у 16 (48,5%) пациентов, кровянисто-слизисто-гнойные выделения у 13 (39,4%), головная боль у 8 (24,2%), носовые кровотечения у 13 (39,4%), нарушение обоняния у 12 (36,4%), признаки общей интоксикации – у 30 (90,9%) пациентов. К 14-му дню у пациентов, получавших традиционное лечение, заложенность носа отмечалась у 4 (12,1%), кровянисто-слизисто-гнойные выделения у 3 (9,1%) пациентов, головная боль пациентов не беспокоила, носовые кровотечения наблюдались у 6 (18,2%), нарушение обоняния у 2 (6,1%), признаки общей интоксикации – у 21 (63,6%) пациентов (таблица 2).

До лечения при эндоскопии признаки новообразования были выявлены у 20 (60,6%) пациентов, в послеоперационном периоде данные изменения подверглись регрессии у 6 (18,2%) пациентов.

Заключение: Разработанные предложения по профилактике рецидивирования заболевания способствовали снижению частоты возникновения рецидивов заболевания, а также позволили ускорить заживление раны в ранние сроки после оперативного вмешательства и восстановление защитной функции слизистой оболочки носа.

Список литературы:

1. Богомильский М.Р., Орлова О.С. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи. — М.: Авторская академия, 2008. — 399 с.
2. Кривопапов А.А., Столяров Д.П. Диагностика сосудистых опухолей ЛОР органов / Российская оториноларингология №1(8). Санкт-Петербург. 2004. С. 62-65.
3. Кубрикова Ю.В., Попова Т.Н., Макеева А.В. Активность каталазы и супероксиддисмутазы в сыворотке крови людей, работающих в условиях повышенной концентрации металлов в окружающей среде // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 6. – С. 50-51;
4. Лайзерман М.Г. Применение новых технологий в ЛОР-хирургии. Автореф. дисс.канд.мед.наук. – Москва. 1999. – С.20.
5. Лутфуллаев Г.У. Клиника, диагностика и современные методы лечения доброкачественных опухолей полости носа и придаточных пазух. Автореф.....к.м.н.- Ташкент. -2004. -С.18.
6. Лутфуллаев Г.У. Принципы хирургического лечения доброкачественных опухолей полости носа. // Ж. Вест. РГМУ.-2002.- № 1.-С.53.
7. Лутфуллаев Г.У., Лутфуллаев У.Л., Ньматов У.С., Сафарова Н.И. Случай из практики: гемангиома полости носа у беременной женщины // Научно-практический журнал «Вестник науки и образования» № 10 (88). 2020. Москва.С.89-93
8. Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., Ньматов У.С., Коррекция эндогенной интоксикации у больных с сосудистыми опухолями носа.// Биология ва тиббиёт муаммолари Ж. 2021, № 5 (130). С. 73-78.
9. Лутфуллаев У.Л., Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. Методы диагностики и лечения гемангиом полости носа и околоносовых пазух. // Международный научный журнал. «Проблемы биологии и медицины». № 2 (94), Узбекистан, Самарканд. 2017, С. 196-197
10. Лутфуллаев У.Л., Ньматов У.С., Хамраев Ф.Х. Диагностика и лечение доброкачественных сосудистых образований полости носа.// Лазеры в медицине и биологии. Материалы международной научно-практической конференции. Самарканд-2021. С. 149.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 2/1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2/1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000